

¿Por qué es importante la participación social en la restauración?

Emma Villaseñor¹
Estrella Chévez²
Tarin Toledo Aceves²

¹ Red de Ambiente y Sustentabilidad, Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Veracruz.

² Red de Ecología Funcional, Instituto de Ecología, A.C. Xalapa, Veracruz.

Palabras clave

bosque de niebla, bosques ribereños, manejo adaptativo, plantaciones de enriquecimiento, socioecosistemas

Resumen

La participación de las comunidades es clave para garantizar el éxito a largo plazo en las iniciativas de restauración ecológica. En un proyecto en el que participan 60 hogares de la región centro de Veracruz, buscamos recuperar especies nativas y funciones ecológicas del bosque de niebla, integrando los intereses que las y los participantes tienen sobre el manejo de sus predios y el bosque. Las visitas a las parcelas y la implementación de talleres han sido fundamentales como espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias. En estas actividades se abordaron temas como las prácticas locales de cuidado de los árboles, la función ecosistémica del bosque de niebla y los resultados del monitoreo de las plantaciones. La colaboración con las comunidades ha generado aprendizajes y nuevas perspectivas que fomentan el manejo adaptativo, un enfoque en el que se ajustan las estrategias a condiciones cambiantes mediante la reflexión continua y el conocimiento adquirido. En este caso, contribuyendo a que se fortalezcan las relaciones entre los participantes y su compromiso con la restauración, además de aportar nuevos elementos que ayuden a mejorar las actividades tanto de la presente como futuras iniciativas de restauración de bosque de niebla, incrementando así sus posibilidades de éxito.

La restauración ecológica es una respuesta urgente ante la pérdida y degradación de ecosistemas, pues tiene por objetivo recuperar su diversidad, estructura y funciones. En un contexto donde el 75 % de la superficie terrestre está significativamente alterada por actividades humanas, es esencial entender la restauración ecológica como un proceso

Participante de la iniciativa de restauración, preparándose para transportar los árboles a su parcela, en Loma Alta, Coatepec, Veracruz.
Fotografía: Flor Vasquez

que se desarrolla en sistemas socioecológicos, en los que la naturaleza y las personas están interrelacionadas de forma dinámica (IPBES 2019).

En las iniciativas de restauración ecológica, es cada vez más evidente que la colaboración de las personas que habitan los sitios a restaurar, en las distintas actividades y etapas del proceso, promueve un sentido de pertenencia y compromiso. Además, convierte a las comunidades en aliadas clave para la protección de los ecosistemas restaurados y enriquece la perspectiva científica del proceso. En este contexto, argumentamos que la participación social en la restauración puede actuar como un motor de inclusión y equidad, promoviendo resultados más sostenibles. Esta participación, basada en el contexto sociopolítico, económico y cultural de las comunidades, asegura actividades culturalmente apropiadas y respeta las formas de vida locales. En México, donde los ecosistemas sustentan actividades productivas y medios de vida, los factores socioeconómicos influyen en el éxito de la restauración, al estar directamente relacionados con el manejo de los ecosistemas. Además de complementar perspectivas locales y científicas, considerar a las comunidades en los proyectos de restauración es también un asunto de justicia ambiental, ya que se interviene en predios con propietarios que poseen intereses, conocimientos y visiones propias de su territorio.

Uno de los factores sociales importante a considerar en la restauración, es el conocimiento local. Debido a los cambios en la dinámica de los ecosistemas (que en ocasiones pueden ocurrir con gran rapidez), el conocimiento histórico de las personas en las localidades que se quieren restaurar resulta indispensable para conocer las condiciones ecológicas y las especies presentes antes de los eventos de degradación (Higgs *et al.* 2014).

Así, en este artículo describimos una iniciativa de restauración del bosque de niebla, destacando los beneficios de los intercambios de conocimiento y experiencias con las personas de las comunidades involucradas en el proyecto.

Sembrando en pequeña escala para restaurar el bosque de niebla

La restauración del bosque de niebla es una tarea urgente por su papel crucial en la regulación del ciclo del agua y su extraordinaria biodiversidad. Durante años, un equipo de académicos, organizaciones de la sociedad civil y campesinos, han trabajado en conjunto en el centro de Veracruz, para encontrar alternativas productivas compatibles con la conservación. Esto ha permitido identificar un conjunto de especies nativas con alto valor para las comunidades locales y con potencial para desarrollarse en los predios (García-Hernández *et al.* 2019).

El objetivo de la iniciativa de restauración que describimos en este texto busca contribuir a la recuperación de especies nativas del bosque de niebla y sus funciones ecológicas, tomando en cuenta los intereses que las personas participantes tienen sobre el bosque, los árboles y sus

predios. Además, mediante diversas estrategias, informar, intercambiar y sensibilizarnos sobre temas de biodiversidad del bosque de niebla, el manejo local y la restauración en colaboración con las y los participantes.

Propusimos establecer plantaciones de restauración en áreas ribereñas, linderos y cercas vivas dentro de las parcelas para favorecer la creación de corredores que fomenten la conectividad del paisaje, mejoren la calidad de los ríos y ayuden al movimiento de flora y fauna silvestre. La iniciativa la llevamos a cabo en dos subcuencas de la región centro de Veracruz (Figura 1) en el que participan 60 dueñas y dueños de parcelas de 27 localidades distintas. El tipo de uso de suelo de las parcelas participantes fue muy heterogéneo, el cual incluyó el uso agropecuario, forestal o de conservación, que comúnmente se realizaban de forma simultánea en una misma parcela. Las y los participantes recibieron un apoyo de compensación por los trabajos de limpia, siembra y mantenimientos o chapeos, que son indispensables para promover el establecimiento de los arbolitos recién sembrados.

Figura 1. Localización de las parcelas de restauración (puntos verdes) en las cuencas de los ríos Pixquiac y Gavilanes, centro de Veracruz, México. Elaborado por: Lorrain Giddings

Las semillas se recolectaron de árboles semilleros que se encuentran en la región y fueron propagados en viveros locales. En 2023, después de cerca de un año de crecimiento de las plantas, 60 participantes se comprometieron a sembrar al menos 40 individuos de las distintas especies, aunque algunas personas adoptaron hasta 200 árboles. En total, se sembraron 4,865 árboles pertenecientes a 11 especies.

Antes de la siembra, realizamos visitas a cada parcela para conocer los sitios en donde las y los propietarios planeaban sembrar los árboles, dialogar con ellos sobre aspectos relacionados con la siembra y conocer sus motivaciones y decisiones de manejo de la parcela (Figura 2).

Figura 2. Entrevista a propietaria de un predio en la localidad de El Zapotal, durante una de las visitas a las parcelas de estudio. Fotografía: Tarin Toledo

En estas visitas, también registramos datos ambientales de cada sitio (especies de árboles presentes, distancia a cuerpo de agua, cobertura de herbáceas, pendiente y condición de suelo). Posteriormente, realizamos visitas de seguimiento a las parcelas para evaluar el éxito de las plantaciones y para dialogar con sus dueños sobre las dificultades encontradas, así como las posibles causas de mortalidad de los árboles en la plantación.

La base de la colaboración fue trabajar en talleres como espacios de intercambio de experiencias y conocimientos (Figura 3). Durante estas sesiones, compartimos sobre las prácticas de cuidado de los árboles, resultados de investigaciones previas, e intercambiamos preocupaciones sobre el estado actual y futuro de los bosques.

Figura 3. Espacios de discusión sobre distintos temas entre las y los participantes en los talleres de trabajo.
Fotografía: Tarin Toledo

Por nuestra parte, expusimos que aún tenemos muchas preguntas sobre el desempeño de las especies y desconocemos cómo van a responder a los cambios de clima. Hemos hecho énfasis en que no se trata de seguir una “receta”, sino de un proceso de aprendizaje colectivo constante (Cuadro 1).

Cuadro 1. Los talleres se plantearon como espacios de intercambio entre las y los participantes y el equipo implementador. Cada sesión se centró en algún tema que se discutía y permitió identificar intereses y necesidades de aprendizaje colectivo. Elaborado por: Estrella Chévez

Experiencias de intercambio y aprendizaje	TEMÁTICA SESIÓN	TEMAS DISCUTIDOS	
Propietarios de parcelas y ejidatarios 	Árboles nativos del bosque de niebla: diversidad y usos Recuperar prácticas de cuidado	Acciones ante el cambio climático: árboles que migran	
	Prácticas de cuidado para los árboles 	Ubicación de la plántula en la parcela Exposición al sol, control de sombra y humedad	Manejo de hierbas: limpieza y acolchado Condiciones del suelo: compactación, fertilidad
	Relación entre suelos, árboles y agua 	Salud del suelo y relación con la vegetación	Prácticas y actividades que dañan al suelo
	Monitoreo y éxito en la siembra 	El bosque como un espacio que cambia Capacidades técnicas para monitorear y cuidar siembras	Efectos de cambios en el clima en los árboles

Resultados de supervivencia de los árboles

A un año de la siembra, 75 % de los árboles sobrevivió, un resultado muy alentador considerando la gran variedad de condiciones en las cuales se plantaron los árboles, así como las temperaturas elevadas que se presentaron en mayo de 2024. Planeamos continuar con el monitoreo de las plantaciones para identificar cuáles especies se establecen en qué condiciones y cómo influyen diferentes factores del ambiente (p. ej., cobertura del dosel, propiedades del suelo, pendiente, uso de suelo previo a la plantación, entre otros) y del cuidado en su desarrollo.

Resultados de los intercambios con participantes

“Los árboles como los niños, necesitan dos o tres años de cuidado” (comunicación personal, 2023, participante de taller).

En los espacios de intercambio hemos tenido múltiples aprendizajes. La función del bosque de niebla más reconocida fue la del mantenimiento de los ríos y manantiales, además de la aportación de oxígeno y madera. Las y los participantes compartieron prácticas que ya realizan o realizaban para asegurar el mantenimiento de los árboles. Por ejemplo, el cuidado de las raíces y el acolchado con hierbas, el uso de árboles como nodrizas y las especies que son más o menos resistentes a las heladas.

Sobre sus intereses respecto al bosque y sus predios, resaltaron los valores que los vinculan con el bosque y los árboles. Por ejemplo, mencionaron que el bosque *“importa porque representa beneficios para nuestra familia y la comunidad”* o que el aprendizaje obtenido en los talleres *“sirve para que lo compartamos con la familia”*.

En uno de los talleres, un objetivo común respecto a la restauración del bosque muestra los valores con los que es asociado el bosque de niebla: *“Como todos estamos interesados en el bosque, nos gustaría tener uno que tenga las especies de árboles que ya no están, y los que son útiles. También los de hoja ancha porque son buenos para los manantiales, y los encinos y los de la familia de los aguacates que son buenos para los animales y formaban parte de los bosques de antes. Que en estos bosques los animales tengan donde vivir y que se formen corredores por los que puedan caminar. Que juntos aprendamos a convivir con el bosque, porque nos hermana como personas”*.

Visión a futuro

Entre los aciertos de este proyecto, aprendimos que visitar al inicio las parcelas, nos permitió conocer el contexto de cada sitio y planificar el trabajo de manera consensuada con las y los participantes. Así fue posible entender mejor cómo manejan su parcela en función de sus necesidades, motivaciones e intereses productivos. También aprendimos que la integración

de este proyecto con esfuerzos existentes de política pública y de incidencia por parte de las organizaciones e instituciones que nos han acompañado, permite articular mejor los esfuerzos e inversiones.

Aún tenemos mucha información que procesar y seguimos monitoreando el éxito de estas plantaciones en relación con el cuidado. A futuro, consideramos importante proponer procesos locales para implementar acciones comunitarias que faciliten la propagación de árboles y fomenten la interacción e intercambio con otras iniciativas similares. Esto ayudará a promover aprendizajes plurales y reflexionar sobre cómo vincular esfuerzos a diferentes escalas, para generar un mayor impacto a nivel de paisaje mediante este tipo de intervenciones. Una propuesta que surgió en los talleres es el monitoreo colaborativo del desempeño de los árboles plantados, con el fin de fortalecer el conocimiento sobre los cuidados y el manejo de plagas.

Consideramos que, en esta iniciativa, la colaboración con las y los dueños de las parcelas ha aportado nuevas perspectivas sobre el manejo adaptativo del bosque mediante un ciclo de aprendizaje que se ajusta a condiciones nuevas y cambios periódicos, que observamos a nivel de parcela y del paisaje a partir del conocimiento adquirido y las reflexiones realizadas (Fischer *et al.* 2020).

Agradecimientos

Este trabajo es parte del proyecto “Safeguarding threatened tropical montane cloud forest oaks in Mesoamerica” en colaboración con The Morton Arboretum y financiado por la Fundación Franklina. Agradecemos a todas las personas que participan en la implementación del proyecto de las localidades: Barranca de Ramírez, Buena Vista, Capulines, Ejido Cuauhtémoc, Encinal, Loma Alta, Micoxtla, Plan de San Antonio, Saucal, Tapachapan, Zapotal, Zimpizahua. Gracias por todo su apoyo durante el desarrollo del trabajo a Silvia Álvarez, Siunelly Landero, Adalberto Morales, Claudia Gallardo, Adrián Cabrera, Flor Vásquez, Georgina Vidriales, Maria Luisa León, Ana Karen Novoa y Ana Laura Díaz por sus aportaciones y participación en el proyecto.

Literatura citada:

- Fischer J *et al.* 2020. Making the UN decade on ecosystem restoration a social-ecological endeavour. *Trends in Ecology & Evolution*, 36:20-28.
- García-Hernández MA *et al.* 2019. Effects of environmental filters on early establishment of cloud forest trees along elevation gradients: Implications for assisted migration. *Forest Ecology and Management*, 432:427-435.
- Higgs E *et al.* 2014. The changing role of history in restoration ecology. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 12:499-506.
- IPBES. 2019. Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services. *Summary for Policy Makers of the Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES Secretariat, Bonn, Alemania

¿Quiénes escriben?

Emma Villaseñor es investigadora por México adscrita al INECOL. Su interés principal de investigación son los procesos de generación colaborativa de conocimiento y de fortalecimiento de las capacidades locales, en la toma de decisiones sobre la relación humano-naturaleza. Trabaja con los enfoques de sistemas socioecológicos, bienes comunes urbanos, metodologías indígenas. Utiliza herramientas de los enfoques inter y transdisciplinarios que incentivan la reflexión y la colaboración para el planteamiento de estrategias de cambio.

Contacto: emma.villasenor@inecol.mx

Estrella Chévez Martín del Campo es bióloga por la UNAM. Sus temas de interés son el manejo y conservación de recursos en conjunto con la preservación de la diversidad biocultural. Trabaja con el enfoque de sistemas socioecológicos, utilizando el paisaje como unidad de estudio y empleando metodologías participativas. Ha colaborado en proyectos relacionados con sistemas alimentarios tradicionales, sistemas de producción rural, procesos formales e informales de educación ambiental, el manejo de abejas nativas y melífera en Veracruz, y proyectos de restauración con especies nativas del bosque de niebla, particularmente abordando el enfoque social de la conservación. Ha trabajado en diversos contextos como son las montañas de Veracruz, la selva maya de Belice, el desierto de Cuicatlán-Tehuacán y comunidades de migrantes en California, EUA. Además, considera que la comunicación del quehacer científico es fundamental por lo que disfruta dar pláticas, talleres y diseñar actividades para público de todas las edades y contextos socioecológicos.

Contacto: estrella.chevez@gmail.com

Tarin Toledo Aceves es investigadora en la Red de Ecología Funcional en el Instituto de Ecología A.C. (INECOL). Estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en ecología forestal en la Universidad de Aberdeen, en el Reino Unido. Realiza investigación en ecología y manejo de los bosques tropicales. En particular le interesa el proceso de la regeneración de árboles. Ha trabajado como evaluadora en certificación forestal y como coordinadora de un proyecto para la priorización del bosque de niebla en México en la CONABIO. Recibió la Kleinhans fellowship por parte de Rainforest Alliance, es National Geographic Explorer y le fue otorgada la Georg Forster fellowship por la Fundación Alexander von Humboldt. Con diferentes equipos ha sembrado más de 10 mil árboles del bosque de niebla.

Contacto: tarin.toledo@inecol.mx

